

Asientos corológicos LOU, 2010

Rubén Pino Pérez⁽¹⁾ José Luis Camaño Portela⁽²⁾; Juan José Pino Pérez⁽³⁾;
Francisco Javier Silva-Pando⁽¹⁾ & A. Pino-Cancelas

(1) Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra). Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia. Apdo. 127. 36080-Pontevedra, España.

(2) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(3) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 25 de noviembre de 2010, aceptado el 10 de diciembre de 2010)

Resumen: Se presenta una lista de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores de este trabajo durante el año 2010. Se da toda la información disponible en la etiqueta del pliego.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract: The list of the taxa corresponding to the material that the authors of this paper deposited in the LOU Herbarium in 2009 is presented here. All information available in the labels are included.

Key words: Vascular flora, LOU Herbarium, chorology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Al igual que en los trabajos anteriores de esta serie presentamos los datos de determinados pliegos preparados, introducidos únicamente por los autores en el herbario LOU durante 2010.

En este trabajo no se tienen en cuenta aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. Tampoco se incluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en ésta u otras revistas. En cambio, sí se incluyen algunos pliegos ya publicados en anteriores trabajos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2009) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de provincias, ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta.

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 68 localidades de 32 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Almería, Zaragoza, Douro Litoral y Minho.

LOCALIDADES (47)

A Carballeira, A Fraga, A Lama, A Tara, A Vacariza, Aldán, Arnego, As Galegas, Barazón, Barcia de Mera, Belmil, Besexos, Bidueiral de San Mamede, Biobra, Bodaño, Bora, Briabí, Brocos, Carballedo, Chamosinhos, Cira, Coiro, Corzáns, Covas, Cudeiro, Darbo, Domaio, Donón, Feces de Cima, Furelos, Gabín, La Muela del Morrón, Monte dos Moldes, Montefurado, O Leboreiro, Pardollán, Playa de Melide, Playa de Rodeira, Porqueirós, pr. Porto, pr. Ribadavia, pr. Vila de Cruces, Punta Subrido, Requiás, San José, Sierra Poniente y Vilardesilva.

MUNICIPIOS (25)

A Cañiza, A Estrada, Agolada, Cangas, Cotobade, Covelo, Melide, Moaña, Montederramo, Muíños, Níjar, Ourense, Palas de Rei, Pontevedra, Porto, Purujosa, Quiroga, Ribadavia, Rubiá, Salvaterra de Miño, Santiso, Silleda, Valença, Verín y Vila de Cruces.

PROVINCIAS

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña (19,1%), Lugo (7,4%), Ourense (36,4%), Pontevedra (16,7%), Almería (0,6%), Zaragoza (1,2%), Douro Litoral (1,2%) y Minho (3,7%).

(*) Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

FAMILIAS (38) – GÉNEROS (96)

- Amaryllidaceae: *Leucojum autumnale* L.; *Narcissus assoanus* Dufour 1830; *Narcissus bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium*; *Narcissus eugeniae* Fern. Casas; *Narcissus pseudonarcissus* subsp. *major* (Curtis) Baker; *Narcissus pseudonarcissus* subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fern.; *Narcissus triandrus* L. subsp. *triandrus*.
- Boraginaceae: *Cynoglossum cheirifolium* L.; *Echium lusitanicum* L.; *Echium plantagineum* L.; *Echium rosulatum* Lange; *Echium vulgare* L.; *Lithodora prostrata* (Loisel.) Griseb.; *Myosotis ramosissima* subsp. *globularis* (Samp.) Grau; *Pulmonaria longifolia* (Bast.) Boreau
- Campanulaceae: *Campanula rapunculus* L.; *Lobelia urens* L.
- Caryophyllaceae: *Holosteum umbellatum* L.; *Lychnis coronaria* (L.) Desf.; *Silene dioica* (L.) Clairv.; *Spergula arvensis* L.
- Compositae: *Achillea millefolium* L.; *Bellis sylvestris* Cirillo; *Carduus asturicus* Franco; *Centaurea janeri* subsp. *gallaecica* M. Laínz; *Centaurea paniculata* L.; *Doronicum plantagineum* L.; *Hieracium pilosella* L.; *Lepidophorum repandum* (L.) DC.; *Pulicaria odora* (L.) Rchb.; *Santolina melidensis* (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz
- Cruciferae: *Alyssum serpyllifolium* Desf.; *Alyssum simplex* Rudolphi; *Arabis auriculata* Lam.; *Biscutella valentina* (L.) Heywood; *Cardamine hirsuta* L.; *Coincya monensis* subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.; *Jonopsidium abulense* (Pau) Rothm.; *Lobularia maritima* (L.) Desv. subsp. *maritima*; *Pritzelago alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet
- Cyperaceae: *Carex depressa* Link; *Carex flava* L.; *Rhynchospora alba* (L.) Vahl; *Schoenus nigricans* L.
- Droseraceae: *Drosera intermedia* Hayne
- Ericaceae: *Erica scoparia* L.; *Erica umbellata* L.; *Erica vagans* L.
- Euphorbiaceae: *Euphorbia hyberna* L.; *Euphorbia segetalis* L.
- Gentianaceae: *Centaurium erythraea* Rafn
- Gramineae: *Briza maxima* L.; *Briza media* L.; *Briza minor* L.; *Cynosurus echinatus* L.; *Koeleria crassipes* Lange
- Iridaceae: *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut.; *Gladiolus illyricus* Koch; *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri
- Juncaceae: *Juncus capitatus* Weigel; *Juncus squarrosus* L.; *Luzula campestris* (L.) DC.; *Luzula lactea* (Link) E. Mey.
- Labiatae: *Lavandula pedunculata* (Miller) Cav.; *Prunella hastifolia* Brot.
- Leguminosae: *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen; *Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss.; *Genista florida* L.; *Genista micrantha* Gómez Ortega; *Genista triacanthos* Brot.; *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler; *Lotus corniculatus* L.; *Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen; *Trifolium angustifolium* L.; *Ulex gallii* subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.; *Ulex micranthus* Lange; *Ulex minor* Roth; *Vicia lutea* L.
- Liliaceae: *Allium sphaerocephalon* L. subsp. *sphaerocephalon*; *Hyacinthoides paivae* S. Ortiz & Rodr. Oubiña; *Merendera pyrenaica* (Pourr.) P. Fourn.; *Muscari neglectum* Ten.; *Simethis planifolia* (L.) Gren.
- Linaceae: *Linum trigynum* L.
- Malvaceae: *Alcea rosea* L.
- Orchidaceae: *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó; *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó; *Ophrys scolopax* Cav.; *Orchis italica* Poir.; *Orchis mascula* L.; *Serapias cordigera* L.; *Serapias lingua* L.
- Pinaceae: *Pinus radiata* D. Don
- Plantaginaceae: *Plantago maritima* subsp. *serpentina* (All.) Arcang.
- Plumbaginaceae: *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando
- Polygalaceae: *Polygala microphylla* L.; *Polygala serpyllifolia* Hosé; *Polygala vulgaris* L.
- Polygonaceae: *Polygonum capitatum* D. Don
- Posidoniaceae: *Posidonia oceanica* (L.) Delile
- Primulaceae: *Primula acaulis* (L.) L.
- Ranunculaceae: *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.; *Helleborus foetidus* L.; *Ranunculus flammula* L.; *Ranunculus ollissiponensis* Pers. subsp. *ollissiponensis*; *Ranunculus platanifolius* L.
- Resedaceae: *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze
- Rosaceae: *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.; *Fragaria vesca* L.; *Geum sylvaticum* Pourr.
- Rubiaceae: *Crucianella angustifolia* L.; *Cruciata glabra* subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm.; *Galium verum* L.; *Sherardia arvensis* L.
- Saxifragaceae: *Chrysosplenium oppositifolium* L.; *Saxifraga granulata* L.; *Saxifraga tridactylites* L.
- Scrophulariaceae: *Linaria elegans* Cav.; *Linaria supina* (L.) Chaz.; *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel
- Sinopteridaceae: *Notholaena marantae* (L.) Desv.
- Ulmaceae: *Celtis australis* L.
- Umbelliferae: *Carum verticillatum* (L.) W.D.J. Koch; *Margotia gummifera* (Desf.) Lange; *Scandix pecten-veneris* L.
- Valerianaceae: *Valerianella locusta* (L.) Laterr. subsp. *locusta*; *Valerianella locusta* subsp. *lusitanica* (Font Quer) M. Laínz
- Violaceae: *Viola riviniana* Rchb.

TÁXONES (128)

- Achillea millefolium* L.
Alcea rosea L.
Allium sphaerocephalon L. subsp. *sphaerocephalon*
Alyssum serpyllifolium Desf.
Alyssum simplex Rudolphi
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
Arabis auriculata Lam.
Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando
Bellis sylvestris Cirillo
Biscutella valentina (L.) Heywood
Briza maxima L.
Briza media L.
Briza minor L.
Campanula rapunculus L.
Cardamine hirsuta L.
Carduus asturicus Franco
Carex depressa Link
Carex flava L.
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
Celtis australis L.
Centaurea janeri subsp. *gallaecica* M. Laínz
Centaurea paniculata L.
Centaurium erythraea Rafn
Chrysosplenium oppositifolium L.
Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.
Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

- Crucianella angustifolia* L.
Cruciata glabra subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm.
Cynoglossum cheirifolium L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Doronicum plantagineum L.
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.
Drosera intermedia Hayne
Echium lusitanicum L.
Echium plantagineum L.
Echium rosulatum Lange
Echium vulgare L.
Erica scoparia L.
Erica umbellata L.
Erica vagans L.
Euphorbia hyberna L.
Euphorbia segetalis L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Galium verum L.
Genista florida L.
Genista micrantha Gómez Ortega
Genista triacanthos Brot.
Geum sylvaticum Pourr.
Gladiolus illyricus Koch
Helleborus foetidus L.
Hieracium pilosella L.
Holosteum umbellatum L.
Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.
Juncus capitatus Weigel
Juncus squarrosus L.
Koeleria crassipes Lange
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Lavandula pedunculata (Miller) Cav.
Lepidophorum repandum (L.) DC.
Leucojum autumnale L.
Linaria elegans Cav.
Linaria supina (L.) Chaz.
Linum trigynum L.
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
Lobelia urens L.
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. *maritima*
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Lychnis coronaria (L.) Desf.
Margotia gummifera (Desf.) Lange
Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.
Muscari neglectum Ten.
Myosotis ramosissima subsp. *globularis* (Samp.) Grau
Narcissus assoanus Dufour 1830
Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*
Narcissus eugeniae Fern. Casas
Narcissus pseudonarcissus subsp. *major* (Curtis) Baker
Narcissus pseudonarcissus subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fern.
Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*.
Notholaena marantae (L.) Desv.
Ophrys scolopax Cav.
Orchis italica Poir.
Orchis mascula L.
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Pinus radiata D. Don
Plantago maritima subsp. *serpentina* (All.) Arcang.
Polygala microphylla L.
Polygala serpyllifolia Hosé
Polygala vulgaris L.
Polygonum capitatum D. Don
Posidonia oceanica (L.) Delile
Primula acaulis (L.) L.
Pritzelago alpina subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet
Prunella hastifolia Brot.
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
Ranunculus flammula L.
Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. *ollissiponensis*
Ranunculus platanifolius L.
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz
Saxifraga granulata L.
Saxifraga tridactylites L.
Scandix pecten-veneris L.
Schoenus nigricans L.
Serapias cordigera L.
Serapias lingua L.
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze
Sherardia arvensis L.
Silene dioica (L.) Clairv.
Simethis planifolia (L.) Gren.
Spergula arvensis L.
Trifolium angustifolium L.
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.
Ulex micranthus Lange
Ulex minor Roth
Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*
Valerianella locusta subsp. *lusitanica* (Font Quer) M. Laínz
Vicia lutea L.
Viola riviniana Rchb.

RESULTADOS

- Achillea millefolium* L.
 - España: Ourense, Montederramo, Gabín, 29TPG2580, 1000 m, en prados naturales bajo *Quercus pyrenaica*, abundante, 12-VI-2010, R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas, LOU 34886; Montederramo, Covas, Casardansola, 29TPG1984, 875 m, en margen de camino, muy abundante, 26-VI-2010, R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas, LOU 34910.
Alcea rosea L.
 - España: Pontevedra, Vila de Cruces, pr. Vila de Cruces, 29TPH6838, 460 m, en talud al borde de cultivos, frecuente, 3-VII-2010, R. Pino & F.J. Silva-Pando, LOU 34913.
Allium sphaerocephalon L. subsp. *sphaerocephalon*
 - España: A Coruña, Santiso, Barazón, Monte das Estivadas, 29TPH8145, 380 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, R. Pino & F.J. Silva-Pando, LOU 34955.
Alyssum serpyllifolium Desf.
 - España: A Coruña, Santiso, Barazón, Monte das Estivadas, 29TPH8045, 350 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, R. Pino & F.J. Silva-

Pando, LOU 34953; Santiso, Barazón, Monte das Estivadas, 29TPH8145, 380 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34961.

Alyssum simplex Rudolphi

- España: Ourense, Rubiá, de Vilardeasilva a Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34837.

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en prados húmedos sobre el regato de Ponte Nova, abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34879.

- España: Pontevedra, Cotobade, Carballedo, Monte Coirego, 29TNH4404, 640 m, en suelos pobres bajo *Ulex* sp., frecuente, 28-III-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34803.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen

- España: Lugo, Palas de Rei, A Vacariza, 29TPH8346, 445 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34952.

Arabis auriculata Lam.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7407, 860 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34846.

Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34938.

Bellis sylvestris Cirillo

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1078, 10 m, en duna secundaria, bajo bosque de *Pinus pinaster*, frecuente, 21-II-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34795.

Biscutella valentina (L.) Heywood

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4694, 300 m, en zonas sedimentarias del río Sil, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34823.

Briza maxima L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 425 m, en talud de solana, bajo encinar, abundante, 18-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34901.

Briza media L.

- España: A Coruña, Melide, O Leboreiro, 29TPH8348, 420 m, en prados de siega de suelos ultrabásicos, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34949.

Briza minor L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 425 m, en talud de solana, bajo encinar, abundante, 18-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34902.

Campanula rapunculus L.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, 29TPG2580, 1000 m, en prados de siegas con *Quercus pyrenaica*, muy abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34887.

Cardamine hirsuta L.

- España: Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 80 m, en muro, frecuente, 1-III-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34797.

Carduus asturicus Franco

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, 29TPG2580, 1000 m, en prados naturales bajo *Quercus pyrenaica*, abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34885.

Carex depressa Link

- España: Ourense, Rubiá, Pardollán, 29TPH7802, 590 m, en roquedos calizos, escasa, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34841.

Carex flava L.

- España: Ourense, Rubiá, Pardollán, 29TPH7802, 590 m, en roquedos calizos, escasa, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34840.

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch

- España: A Coruña, Melide, Monte dos Moldes, 29TPH8049, 420 m, en turbera de ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34933.

Celtis australis L.

- España: Ourense, Rubiá, Pardollán, 29TPH7802, 560 m, en roquedos calizos, escasa, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34844.

Centaurea janeri subsp. *gallaecica* M. Laínz

- España: A Coruña, Melide, Monte dos Moldes, 29TPH8049, 420 m, en turbera de ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34934.

- España: Pontevedra, Agolada, Brocos, 29TPH7243, 260 m, en monte de *Erica scoparia* sobre serpentinias, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34918.

Centaurea paniculata L.

- España: Pontevedra, Agolada, Brocos, 29TPH7243, 260 m, en monte de *Erica scoparia* sobre serpentinias, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34919.

Centaureum erythraea Rafn

- España: A Coruña, Santiso, Barazón, Monte das Estivadas, 29TPH8145, 380 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34959.

- España: Lugo, Palas de Rei, A Vacariza, 29TPH8346, 445 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34956.

Chrysosplenium oppositifolium L.

- España: Pontevedra, Vila de Cruces, Arnego, A Ponte de Grelle, 29TNH7040, 260 m, en prados de siega sobre el río Rego do Vilar, abundante, 3-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34815.

Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4694, 300 m, en zonas sedimentarias del río Sil, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34822.

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, 29TPG2580, 1026 m, en prados de siega, muy abundante, 23-X-2010, *R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34971.

Crucianella angustifolia L.

- España: A Coruña, Santiso, Belmil, A Ponte da Agra, 29TPH7545, 320 m, en ladera de solana con *Quercus suber* sobre serpentinas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34928.

Cruciata glabra subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm.

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en prados naturales, frecuente, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34866.

Cynoglossum cheirifolium L.

- España: Ourense, Rubiá, de Vilardeasilva a Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34832.

Cynosurus echinatus L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 425 m, en talud de solana, bajo encinar, abundante, 18-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34903.

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó

- España: A Coruña, Melide, Monte dos Moldes, 29TPH8049, 420 m, en turbera de ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34929; Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34944.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, 29TPG2376, 1175 m, en sotobosque de abedular con *Vaccinium myrtillus*, *Ilex aquifolium* y *Sorbus aucuparia*, abundante, 26-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34906.

Doronicum plantagineum L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7407, 860 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34869.

Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.

- España: A Coruña, Santiso, Belmil, A Ponte da Agra, 29TPH7545, 320 m, en ladera de solana con *Quercus suber* sobre serpentinas, escasa, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34921.

Drosera intermedia Hayne

- España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lorenzo, 29TNG2583, 325 m, Gándara de San Lorenzo, suelo turbo-

so, localmente abundante, 1-X-2010, *R. Pino, J.J. Pino, D. Álvarez & X.R. García*, LOU 34967.

Echium lusitanicum L.

- España: Pontevedra, A Cañiza, Briabí, 29TNG6073, 600 m, en margen de camino, abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34884.

Echium plantagineum L.

- Portugal: Minho, Valença, Chamosinhos, 29TNG2747, 29 m, en suelos pobres de terrazas sedimentarias del río Miño con *Ulex micranthus*, frecuente, 4-V-2010, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34880.

- España: Pontevedra, Cangas, Coiro, 29TNG1881, 90 m, en prados de siega, frecuente, 29-III-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34806; Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4462, 70 m, en prados de siega, frecuente, 31-III-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34807; Vila de Cruces, Bodaño, 29TPH6534, 500 m, en borde de cultivos, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34911.

Echium rosulatum Lange

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 425 m, en sotobosque de encinar, sobre el río Feces, abundante, 18-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34899.

- España: Pontevedra, A Cañiza, Briabí, 29TNG6073, 600 m, en margen de camino, abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34883.

Echium vulgare L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7506, 830 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34881; Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7407, 860 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34882.

Erica scoparia L.

- España: Pontevedra, Agolada, Brocos, 29TPH7243, 260 m, en matorral sobre serpentinas, muy abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34916.

Erica umbellata L.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, subida al bidueiral de San Mamede, 29TPG2479, 1200 m, en brezal, muy abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34891.

Erica vagans L.

- España: A Coruña, Melide, Monte dos Moldes, 29TPH8049, 420 m, en turbera de ultrabásicas, localmente abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34932.

Euphorbia hyberna L.

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en zona semihúmeda de prado natural, frecuente, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34863.

Euphorbia segetalis L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4694, 300 m, en zonas sedimentarias del río Sil, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34821.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34946.

- España: Pontevedra, Agolada, Brocos, 29TPH7243, 260 m, en monte de *Erica scoparia* sobre serpentinas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34915.

Fragaria vesca L.

- España: Pontevedra, Covelo, Barcia de Mera, Caxil, Monasterio de San Xoan, 29TNG4981, 180 m, en bosque en galería de *Quercus robur* sobre el río Alén, abundante, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34872.

Galium verum L.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34940.

Genista florida L.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, 29TPG2580, 1000 m, en prados naturales bajo *Quercus pyrenaica*, abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34888.

Genista micrantha Gómez Ortega

- España: Ourense, Montederramo, A Lama, Os Pazos, 29TPG2380, 950 m, en prado de siega abandonado, escasa, 26-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34908.

Genista triacanthos Brot.

- España: A Coruña, Santiso, Belmil, A Ponte da Agra, 29TPH7545, 320 m, en ladera de solana con *Quercus suber* sobre serpentinas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34920.

Geum sylvaticum Pourr.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7506, 830 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34828.

Gladiolus illyricus Koch

- España: A Coruña, Melide, O Leboreiro, 29TPH8448, 430 m, en borde de cultivos de suelos ultrabásicos, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34950; Santiso, Belmil, A Ponte da Agra, 29TPH7545, 320 m, en ladera de solana con *Quercus suber* sobre serpentinas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34926.

Helleborus foetidus L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7506, 850 m, en sotobosque de *Quercus ilex*, frecuente, 30-I-2010, *R. Pino; J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34790.

Hieracium pilosella L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, O Retorno, 29TPG2477, 1226 m, en claros de brezal, frecuente, 23-X-2010, *R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34970.

Holosteum umbellatum L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH

7407, 860 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34848.

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en zona semihúmeda de prado natural, frecuente, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34868.

Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7506, 830 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34827.

Juncus capitatus Weigel

- Portugal: Minho, Valença, Chamosinhos, 29TNG2747, 29 m, en suelos pobres de terrazas sedimentarias del río Miño con *Ulex micranthus*, abundante, 4-V-2010, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34877.

Juncus squarrosus L.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, subida al bidueiral de San Mamede, 29TPG2479, 1200 m, en brezal, frecuente, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34895.

Koeleria crassipes Lange

- España: A Coruña, Melide, Monte dos Moldes, 29TPH8049, 420 m, en turbera de ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34925.

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

- Portugal: Douro Litoral, Porto, pr. Porto, 29TN, 124 m, en prados al lado de cultivos, escasa, 16-VI-2010, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34898.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4694, 300 m, en zonas sedimentarias del río Sil, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34825.

Lavandula pedunculata (Miller) Cav.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 425 m, en talud de solana, bajo encinar, abundante, 18-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34900.

Lepidophorum repandum (L.) DC.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, escasa, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34941.

Leucojum autumnale L.

- Portugal: Minho, Valença, Chamosinhos, 29TNG2747, 29 m, en prados al borde de brezal, frecuente, 16-VI-2010, *R. Pino & M.J. García*, Los tépalos miden unos 11 mm, LOU 34896.

Linaria elegans Cav.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, 29TPG2580, 1000 m, en talud al borde de cultivos, abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34889.

Linaria supina (L.) Chaz.

- España: A Coruña, Santiso, Belmil, A Ponte da Agra,

29TPH7545, 320 m, en ladera de solana con *Quercus suber* sobre serpentinas, escasa, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34927

- España: Ourense, Rubiá, de Vilardesilva a Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34839.

Linum trigynum L.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34937.

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.

- España: Ourense, Muíños, Porqueirós, Penedo da Xesta, 29TNG8743, 940 m, en margen de brezal, muy abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34856; Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en suelo silíceo al borde de brezal, muy abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34859.

Lobelia urens L.

- España: Lugo, Palas de Rei, A Vacariza, 29TPH8346, 445 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, escasa, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34957.

Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. *maritima*

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Rodeira, 29TNG1879, 5 m, al pie de un muro, cerca de la casi inexistente duna, escasa, 22-II-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34794.

Lotus corniculatus L.

- Portugal: Minho, Valença, Chamosinhos, 29TNG2747, 29 m, en suelos pobres de terrazas sedimentarias del río Miño con *Ulex micranthus*, abundante, 4-V-2010, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34875.

Luzula campestris (L.) DC.

- España: Pontevedra, Cotobade, Carballedo, Monte Coirego, 29TNH4404, 660 m, en borde de laguna, abundante, 28-III-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34804.

Luzula lactea (Link) E. Mey.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, subida al bidueiral de San Mamede, 29TPG2479, 1200 m, en brezal, frecuente, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34890.

Lychnis coronaria (L.) Desf.

- España: Pontevedra, Vila de Cruces, pr. Vila de Cruces, 29TPH6838, 460 m, en talud al borde de cultivos, escasa, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34912.

Margotia gummifera (Desf.) Lange

- España: A Coruña, Santiso, Barazón, Monte das Estivadas, 29TPH8144, 380 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34960.

Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, O Retorno, 29TPG2477, 1226 m, en claros de brezal,

frecuente, 23-X-2010, *R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34969.

Muscari neglectum Ten.

- España: Pontevedra, Cangas, A Caina, Darbo, 29TNG1778, 40 m, en prados naturales, escasa, 11-III-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, se trata de plantas adventicias, LOU 34799.

Myosotis ramosissima subsp. *globularis* (Samp.) Grau

- España: Ourense, Rubiá, de Vilardesilva a Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34838.

Narcissus assoanus Dufour 1830

- España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0318, 1370 m, en calizas, escasa, 10-VII-2009, *R. Pino, F.J. Silva-Pando & J.L. Camaño*, LOU 34796.

Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*

- España: Pontevedra, Cotobade, Carballedo, Monte Coirego, 29TNH4404, 650 m, en prados naturales húmedos, abundante, 28-III-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34801.

Narcissus eugeniae Fern. Casas

- España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0318, 1370 m, en calizas, escasa, 10-VII-2009, *R. Pino, F.J. Silva-Pando & J.L. Camaño*, LOU 34800.

Narcissus pseudonarcissus subsp. *major* (Curtis) Baker

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en zona semihúmeda de prado natural, localmente abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34867.

Narcissus pseudonarcissus subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fern.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, A Fraga, Corzáns, 29TNG4362, 60 m, en prados naturales, localizada, 3-III-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34798; Vila de Cruces, Besexos, 29TNH6736, 410 m, en bordes de prados de siega, localmente abundante, 3-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34816.

Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*

- España: Ourense, Muíños, Porqueirós, Penedo da Xesta, 29TNG8743, 940 m, en margen de brezal, abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34855; Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8739, 980 m, en prado natural, abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34861; Rubiá, de Vilardesilva a Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34835; Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7307, 900 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, muy abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34850; Rubiá, Biobra, As Galegas, 29TPH7407, 860 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, muy abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34851; Rubiá, Biobra, A Tara, 29TPH7208, 1112 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, muy abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34852.

- España: Pontevedra, A Estrada, A Carballeira, 29TNH

5135, 280 m, en talud sobre prados de siega, abundante, 3-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34812; Pontevedra, Bora, Vilares, 29TNG3498, 140 m, en margen de pinar, frecuente, 28-III-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34805; Silleda, Cira, Fucarelos, 29TNH5236, 200 m, en talud sobre prados de siega, abundante, 3-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34813; Vila de Cruces, Arnego, A Ponte de Grelle, 29TNH7040, 260 m, en talud sobre prados de siega en suelos ultrabásicos, abundante, 3-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34814.

Notholaena marantae (L.) Desv.

- España: A Coruña, Santiso, Belmil, A Ponte da Agra, 29TPH7545, 320 m, en ladera de solana con *Quercus suber* sobre serpentinas, localmente abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34923.

Ophrys scolopax Cav.

- España: Ourense, Rubiá, Pardollán, 29TPH7802, 590 m, en roquedos calizos, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34843.

Orchis italica Poir.

- España: Ourense, Rubiá, Pardollán, 29TPH7802, 590 m, en roquedos calizos, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34842; Rubiá, Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34845.

Orchis mascula L.

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7506, 830 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, frecuente, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34829.

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen

- España: Pontevedra, Cangas, Aldán, 29TNG1580, 130 m, en zona de tierras removidas, frecuente, 9-I-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34788.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34948.

Pinus radiata D. Don

- España: Pontevedra, Cangas, Donón, 29TNG1179, 110 m, en brezal degradado, frecuente, 14-II-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, Procedente de antigua plantación, LOU 34791.

Plantago maritima subsp. *serpentina* (All.) Arcang.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34936; Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34943.

Polygala microphylla L.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, subida al bidueiral de San Mamede, 29TPG2479, 1200 m, en brezal,

abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34893; Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en suelo silíceo al borde de brezal, abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34858; Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8739, 980 m, en suelo silíceo al borde de brezal, abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34860.

Polygala serpyllifolia Hosé

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, subida al bidueiral de San Mamede, 29TPG2477, 1220 m, en brezal, abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34894.

Polygala vulgaris L.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34939.

Polygonum capitatum D. Don

- Portugal: Douro Litoral, Porto, pr. Porto, 29TNF35, 124 m, en talud, escasa, 26-I-2010, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34789.

Posidonia oceanica (L.) Delile

- España: Almería, Níjar, San José, Playa de los Genoveses, 30SWF7867, 0 m, en arribazón sobre la playa, muy abundante, 10-IX-2009, *G. Martínez & M.D. García*, Egagrópi-las de *P. oceanica*, LOU 34854.

Primula acaulis (L.) L.

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en zona semihúmeda de prado natural, frecuente, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34864.

Pritzelago alpina subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet

- España: Ourense, Rubiá, de Vilardeasilva a Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34831.

Prunella hastifolia Brot.

- España: Ourense, Montederramo, A Lama, Os Pazos, 29TPG2380, 950 m, en prado de siega abandonado, escasa, 26-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34909.

Pulicaria odora (L.) Rchb.

- España: Pontevedra, Vila de Cruces, Arnego, A Ponte de Grelle, 29TPH7040, 290 m, en talud sobre el embalse, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34914.

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en zona semihúmeda de prado natural, localmente abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34862.

Ranunculus flammula L.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en zonas húmedas de

ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34935.

Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. *ollissiponensis*

- España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7082, 120 m, en talud, muy abundante, 1-IV-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34809.

Ranunculus platanifolius L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, 29TPG2467, 1200 m, en riachuelo sombrío orientado al N, escasa, 26-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34905.

Rhynchospora alba (L.) Vahl

- España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lorenzo, 29TNG2583, 325 m, Gándara de San Lorenzo, suelo turboso, localmente abundante, 1-X-2010, *R. Pino, J.J. Pino, D. Álvarez & X.R. García*, LOU 34966.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

- España: Pontevedra, Cotobade, Carballedo, Monte Coirego, 29TNH4404, 650 m, en litosuelos, escasa, 28-III-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34802.

Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz

- España: Lugo, Palas de Rei, A Vacariza, 29TPH8346, 445 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34954.

Saxifraga granulata L.

- España: Ourense, Muíños, Porqueiros, Penedo da Xesta, 29TNG8743, 940 m, en margen de brezal, abundante, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34857; Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7082, 120 m, en talud, muy abundante, 1-IV-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34808.

Saxifraga tridactylites L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4694, 300 m, en zonas sedimentarias del río Sil, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34817.

Scandix pecten-veneris L.

- España: Ourense, Rubiá, de Vilardeasilva a Pardollán, 29TPH7802, 600 m, en roquedos calizos, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34833.

Schoenus nigricans L.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34945.

Serapias cordigera L.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, escasa, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34942.

- España: Lugo, Palas de Rei, A Vacariza, 29TPH8346, 445 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34951.

Serapias lingua L.

- España: A Coruña, Melide, Monte dos Moldes, 29TPH8049, 420 m, en turbera de ultrabásicas, frecuente, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34930.

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze

- España: A Coruña, Santiso, Belmil, A Ponte da Agra, 29TPH7545, 320 m, en ladera de solana con *Quercus suber* sobre serpentinas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34922.

Sherardia arvensis L.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4694, 300 m, en zonas sedimentarias del río Sil, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34818.

Silene dioica (L.) Clairv.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, 29TPG2467, 1200 m, en talud húmedo y orientado al norte del abedular, frecuente, 26-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34907.

Simethis planifolia (L.) Gren.

- Portugal: Minho, Valença, Chamosinhos, 29TNG2747, 29 m, en suelos pobres de terrazas sedimentarias del río Miño con *Ulex micranthus*, muy abundante, 4-V-2010, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34878.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, subida al bidueiral de San Mamede, 29TPG2479, 1200 m, en brezal, abundante, 12-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34892.

Spergula arvensis L.

- España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, Regato da Ponte Nova, 29TNG8638, 960 m, en margen de bosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, 24-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34865.

Trifolium angustifolium L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 425 m, en talud de solana, bajo encinar, abundante, 18-VI-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34904.

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.

- España: A Coruña, Melide, Monte dos Moldes, 29TPH8049, 420 m, en turbera de ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34924.

Ulex micranthus Lange

- Portugal: Minho, Valença, Chamosinhos, 29TNG2747, 29 m, en suelos pobres de terrazas sedimentarias del río Miño, muy abundante, 4-V-2010, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34874.

Ulex minor Roth

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, O Retorno, 29TPG2477, 1226 m, en claros de brezal, abundante, 23-X-2010, *R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34968.

Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*

- España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7506, 830 m, calizas, en sotobosque de *Quercus ilex*, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-*

Cancelas, LOU 34826.

Valerianella locusta subsp. *lusitanica* (Font Quer) M. Laínz
- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4694, 300 m, en zonas sedimentarias del río Sil, abundante, 9-IV-2010, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando & A. Pino-Cancelas*, LOU 34819.

- España: Ourense, Ourense, Cudeiro, Val do Regueiro, 29TNG9389, 160 m, en talud, frecuente, 1-IV-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34811.

Vicia lutea L.

- España: A Coruña, Melide, Furelos, parque empresarial da Madalena, 29TPH8350, 449 m, en suelos esqueléticos de rocas ultrabásicas, abundante, 3-VII-2010, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 34947.

Viola riviniana Rchb.

- España: Pontevedra, Cangas, Donón, Punta Subrido, 29TNG1177, 50 m, en sotobosque de *Pinus pinaster*, abundante, 14-II-2010, *R. Pino; J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34792; Cangas, Donón, 29TNG1178, 90 m, en sotobosque de plantación de *Castanea sativa*, abundante, 14-II-2010, *R. Pino; J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 34793.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, las facilidades para el manejo del herbario LOU que nos han permitido realizar el presente trabajo.

Como siempre, nuestro agradecimiento a todos los colectores de los diferentes pliegos.

BIBLIOGRAFÍA

CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2010. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.

BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.